

UTILIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D NO TREINAMENTO PRÉ-CIRÚRGICO: INOVAÇÃO E PERSPECTIVAS

Danilo Gonçalves de Brito¹; Antônio César Costa Araújo¹; Matheus Felipe de Oliveira¹; Olavo Wesley Alves Torres da Silva¹; Thiago Ferreira dos Santos¹; Julia de Miranda Moraes².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A utilização da impressão 3D no treinamento pré-cirúrgico tem ganhado destaque na literatura médica devido ao seu potencial para melhorar a preparação dos profissionais de saúde e, conseqüentemente, os resultados clínicos. A possibilidade de criar modelos tridimensionais a partir de imagens de tomografia computadorizada e ressonância magnética permite um planejamento mais preciso em cirurgias complexas. Os simuladores de procedimentos cirúrgicos permitem que os profissionais pratiquem as habilidades cirúrgicas, sem o risco de prejudicar os pacientes. Além disso, podem simular uma ampla gama de procedimentos, desde cirurgias simples até intervenções mais complexas. **Objetivos:** O objetivo deste trabalho foi analisar o impacto do uso de moldes 3D no planejamento cirúrgico e como isso afeta no prognóstico dos pacientes, visto a capacidade técnica que esse método agrega, em termos de prática e revisão da técnica, precedentes à sua execução. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática dos últimos 10 anos nas bases de dados eletrônicas PubMed, SciELO e Google acadêmico. Os critérios de seleção dos estudos foram: publicações científicas, disponíveis gratuitamente, e que abordem a relação entre impressão 3D, peças 3D no pré-operatório e simuladores de procedimentos cirúrgicos. Foram selecionados 8 artigos de 2014 até 2024. **Resultados:** Os resultados quantitativos dos estudos avaliados revelaram benefícios significativos do uso da impressão 3D no planejamento pré-cirúrgico. Destacou-se sua capacidade de aprimorar a eficiência, reduzir complicações e ampliar a segurança nos procedimentos quando essa ferramenta é utilizada no planejamento pré-operatório, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida dos pacientes. Uma análise quantitativa detalhada dos dados presente em um dos trabalhos, revelou uma tendência consistente de redução de tempo cirúrgico em média de 11,85 minutos e ainda houve uma diminuição estatisticamente significativa no sangramento intraoperatório, com uma média de redução de 28.23 mililitros em várias modalidades cirúrgicas. **Conclusão:** A impressão 3D está transformando o treinamento pré-cirúrgico, oferecendo oportunidades sem precedentes para educar e preparar os profissionais de saúde para intervenções cirúrgicas complexas. Além de evidenciar sua capacidade de reduzir o tempo cirúrgico, o sangramento intraoperatório, conseqüentemente proporcionando maior assertividade, rapidez e segurança ao procedimento.

Palavras-chave: Impressão tridimensional; Pré-Operatório; Profissionais da saúde.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.